

BOSHLANG’ICH SINFLARDA VA BOLALAR BOG’CHASIDA MATEMATIKA FANI O’RGATILISHI ORASIDAGI UZVIYLIK

Raxmonova Roziyaxon Raximjon qizi

Andijon viloyati Paxtaobod tumani 5-umumiy o’rta ta’lim maktabi boshlang’ich
ta’lim fani o’qituvchisi

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog’liq. Shu bois, ta’lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e’tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi hisoblanadi. O’zbekistonda so’nggi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida, rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta’lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta’lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo’yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi. shbu islohotlar uchun davlat budjetidan xarajatlar so’nggi 6 yilda **4,3** baravarga oshirildi, maktabgacha ta’lim tashkilotlari soni 2016-yildagi **5 211** tadan 2021-yilga kelib **19 316** taga, maktablar soni **9 719** tadan **10 289** taga yetkazildi, 11 yillik majburiy maktab ta’limi qayta tiklandi, maktab o’qituvchilarining ish yuklamasi maqbullashtirildi va majburiy mehnatga barham berildi. Ta’lim sohasi vakillarining oylik maoshi qariyb **4 baravarga** oshirildi, OTM soni **70 tadan 191 taga** yetkazildi.

Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirish vazifalari va bolalar bog’chasida arifmetika asoslarini tarkib toptirish, miqdor, makon va zamonga oid tasavvurlarni rivojlantirish o’qitishning asosiy shartidir. Har bir mashg’ulotda tarbiyachi mavzu mazmunining asosiy masalalari va uni darsda ishlash metodikasini ochib beradi. Bunda shuni nazarda tutish kerakki, berilayotgan tavsiyalar; odatda, bolalarga berilishi kerak bo’lgan topshiriqlar, mashqlar, savollarning tipik namunaiaridir. Bunday mashqlar sonini o’qituvchi sinf bilan ishlashning aniq shart-sharoitlarini hisobga olib, mustaqil ravishda aniqlashi kerak. Katta guruhli bolalar o’qitishda didaktik ko’rsatma materiallardan keng foydalanish xarakterlidir. Amaliy ishlar, ko’rgazma tashkil qilish bilan bog’liq bo’lgan topshiriqlar ham namunalar

sifatida qaralishi mumkin. O’qituvchi ularga o’zida bo’lgan ko’rsatma qo’llanmalarni hisobga olib tuzatishlar kiritishi mumkin. Ko’pchilik hollarda tavsiya etilayotgan og’zaki mashqlar materialini o’qituvchi turli usullarda berishi, ba’zan esa guruhning tayyorgarligiga qarab almashtirishi ham mumkin. O’qituvchi tavsiya etilayotgan didaktik o’yinlarga ham ijodiy yondashish kerak. Bunda o’yinlarni o’tkazishda foydalaniladigan, har bir mashg’ulotning aniq vazifalarini hisobga olib, o’zi o’yinlardan foydalanishi mumkin. Tayyorlov guruhlarida matematikani o’rgatish metodikasi Bolalar bog’chasining tayyorlov guruhi bir haftada ikkita, bir yilda 72-74 ta mashg’ulot o’tkazish rejalashtiriladi. Mashg’ulotlar sentabrdan may oyining oxirigacha har biri 25-30 minutdan o’tkaziladi. Mashg’ulotlarda didaktik o’yinlar, ko’rgazmali materiallardan keng foydalaniladi. Bolalar mashg’ulotlarga qiziqib qatnashishlari uchun tarbiyachi quyidagi talablarga rioya qilishi lozim:

1. Dastur materiallarini yaxshi o’zlashtirib olishi.
2. Puxta material (namoyish qiluvchi va tarqatma) tayyorlash.
3. Bolalar faoliyatini o’zgartirib turishga va ularning qiziqishlariga e’tibor qilish.
4. Mashg’ulot o’rtasida harakatli o’yinlar o’tkazishni rejalashtirish.
5. Mashg’ulot davomida bolalarning mustaqil xulosa chiqarishlariga erishish.
6. Bolalarning xilma-xil javoblarini rag’batlantirish.

Dastur materialini mashg’ulotlarga taqsimlashda bolalarning bilim va ko’nikmalariga, ularning tayyorgarligiga e’tibor berish lozim. Maxsus atamalarni to’g’ri qo’llay bilish katta ahamiyatga ega. Masalan, son va raqam tushunchalarini aralashtirib yubormaslik kerak. «Qaysi son katta, qaysinisi kichik» deb so’raladi (qaysi raqam, katta deyish mumkin emas). Mashg’ulotda hamma bolalarning faol ishtirok etishlariga erishish maqsadida har bir bolaning oldida tarqatma materiallar bilan bir qatorda Ko’rgazmalar bo’lishi tavsiya etiladi. Bunda hamma bolalar o’rtoqlarini javobini diqqat bilan eshitishga harakat qiladilar, intizom buzilmaydi, shu bilan bolalarni test sinovlariga tayyorgarlik ham hisobga olinishi lozim. 0 dan 9 gacha raqamlar bilan tanishtirish Raqam sonning shartli belgisidir. Bolalarga sonni tushuntirishda raqam qo’shimcha, yordamchi bosqichdir. Bolalarni raqamlarni yozishga o’rgatilmaydi, faqat bosma ko’rinishi bilan tanishtiriladi. Bolalar har bir

raqam qaysi sonning belgisi ekanligini ajrata bilishlari lozim. Hammasi bo’lib 10 ta raqam bor: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 10 raqami yo’q. 10 soni ikkita raqam: 1 va 0 bilan belgilanadi. Bitta mashg’ulotda bitta yoki ikkita raqam bilan tanishtirish mumkin. Masalan "1" raqarni bilan tanishtirishda tarbiyachi sanoq kartochkasiga bitta o’yinchoq qo’yadi, ularning oldiga 1 ta doirali kartochkani qo’yadi. 2 ta bolani chaqirib, biriga bir marta sakrash, ikkinchisiga bir marta stolga taqqillatishni taklif etadi. Bolalar sanab, hammasi bittadan degan xulosa qiladilar. Keyin "1" raqamini ko’rsatib bu sonni ko’rsatuvchi shartli belgidir, har bir son o’z belgisiga egadir deb tushuntiradi. Bolalar bog’chasi bilan boshlang’ich sinf orasida uzviylik shundan iboratki bular bir-birini to’ldirib boradi. Bolalar ustma-ust, tagma-tag terib qo’yish, sanash orqali to’plamlarning teng, notengligini aniqlaydilar. Tenglik - notenglik munosabatlarini aniqlashda ishora belgilari simvollaridan foydalaniladi. Boshlang’ich elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishga quyidagi tavsiyalarga qo’llash etish tavsiya etiladi.

1. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishga oid mashg’ulotlar bo’lagini ishlab chiqish.
2. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishga oid yangi texnologiya ishlab chiqish.
3. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishga oid ko’r’gazmalar to’plamini tuzish.
4. Bolalarni og’zaki nutqini rivojlantiradigan elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishga olib keladigan o’yin mashg’ulotlari namunasini tuzish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. E. Jumayev, Z. G’.Tadjiyeva. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi 197-199 bet Toshkent – 2005
2. M. E. Jumayev, Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi, Toshkent – 2002
3. <https://strategy.uz>